

Am Morgen des 14. Juli steigt Yvette Vaucher (mit Helm) als Letzte der Seilschaft nach der Durchsteigung der Matterhornnordwand über den Hörnligrat ab. Sie macht einen fröhlichen, frischen Eindruck, was nach den Nordwand- und Biwakstrapazen etwas heißen will.

Daß Yvette Vaucher vor ihrer Heirat vor zwei Jahren auch noch Fallschirmspringen als Sport betrieb, paßt durchaus in das Charakterbild dieser furchtlosen Frau. Übrigens gilt noch immer: Furcht hat man vor dem, was man nicht kennt.

Die Frau ohne Angst: Yvette Vaucher

Yvette Vaucher hat mit ihrem Mann Michel und dem Zermatter Führer Othmar Kronig am 13. und 14. Juli 1965 die Nordwand des Matterhorns auf der klassischen gewordenen Route der Gebrüder Schmid durchstiegen. Sie tat dies als erste Frau. Das hätte ihr auch unter gewöhnlichen Umständen zu einiger Publizität verholfen, denn es ist, seit große Erstbesteigungen Raritäten geworden sind, Mode geworden, selbst bei recht oft begangenen Routen erste Frauenbesteigungen, erste Winterbesteigungen (kommen wohl bald erste Kinderbesteigungen?) zu publizieren. Die Umstände waren aber keineswegs gewöhnlich. In Zermatt und Breuil liefen in Anwen-

denheit von über 200 Presseleuten die großaufgezogenen Feiern zum 100. Geburtstag der ersten Matterhornbesteigung, und das Fernsehen hatte sich seit Wochen am Fuße des Hörnligrates eingenistet, um am 14. Juli eine Matterhornbesteigung direkt übertragen zu können. Unter diesen ungewöhnlichen Umständen wurde die Publizität für die 36jährige, charmante Sekretärin mit Nordwanderfahrung grenzenlos. War es tatsächlich so einmalig und großartig, was Yvette Vaucher, die mit 22 Jahren den Alpinismus entdeckte, hier am Matterhorn geleistet hatte? Kaum. Einmalig war nur die Publizität. Ich will Yvette Vauchers Leistung kei-

neswegs herabtu, ich möchte nur die richtigen Proportionen herstellen, in denen die einzigartigen sportlichen Qualitäten der zierlichen Genferin gewürdigt werden sollen.

«Gratulieren Sie meinem Mann...»

Die Matterhornnordwand ist eine lange und schwierige Tour, bei der Schnee- und Eis-Verhältnisse eine ausschlaggebende Rolle spielen. Die eigentlichen Kletterschwierigkeiten gehen kaum je über den vierten Schwierigkeitsgrad hinaus, doch sind die Standplätze meist schlecht und die Sicherungsmöglichkeiten oft fragwürdig. Die Vauchers, die

vorher auf dem Matterhorn waren, hatten diese Nordwandroute schon längst im Programm. Im Zusammenhang mit der Jubiläumssendung des Fernsehens, für die Vaucher klettern sollte, ergab sich unerwartet die Chance, das ehrgeizige Unternehmen in die Tat umzusetzen. Michel Vaucher war froh, als er bei der ersten Wetterbesserung dem Rummel im Belvedere entrinnen konnte. Der Zermatter Führer Othmar Kronig, der mit von der Partie war, hatte mit Vaucher den Führerkurs absolviert. Vaucher traf ihn auf dem Belvedere und nahm ihn mit, weil er dem Zermatter Führer die Tour, die bisher nur ein Zermatter gemacht hatte, nämlich Alexander Graven, gönnte. Ohne diesen dritten Seilgefährten wäre dem brillanten Bergsteigerehepaar vielleicht der Aufstieg, in einem Tag glücklich. Eine Dreierseilschaft, auch bei besten Leuten, ist immer langsamer. Die Verhältnisse in der Wand waren eher schlecht. Auf der Höhe der Solvay-Hütte mußte die Seilschaft auf einem knapp halbmeterbreiten Band, an Haken gesichert, biwakieren. Bei den Biwakvor-

bereitungen machte sich der Zeltsack selbständig. Michel hüllte sein Eheweib in seine Jacke und verbrachte die Nacht in Pullover und Hemd. Es war eine ‚milde‘ Matterhornnacht, die Temperatur sank nur wenig unter den Gefrierpunkt. Yvette schlief – der Gatte litt. (Früher zugezogene Erfahrungen machten ihm zu schaffen.) Morgens 07.00, am Tage genau 100 Jahre nach Whymper, erreichte die Seilschaft den Gipfel.

Beim Abstieg über den Hörnligrat kreuzte die Partie die Fernsehkolonne. Ich traf die Nordwandkletterer unter der Schulter. Auf mein Kompliment winkte Yvette Vaucher lächelnd ab: «Gratulieren Sie meinem Mann, er hat mich da hinaufgebracht!» Voilà! Yvette Vaucher hatte recht. Diese Nordwanddurchsteigung war in erster Linie die Sache Michel Vauchers, dieses so ungemein ruhigen, sympathischen Mannes, der einer der ganz großen Alpinisten unserer Zeit ist. Wenn Yvette Vaucher auf die Frage nach der Angst antwortet, daß ihr unerschütterliches Vertrauen in die Fähigkeiten ihres Mannes ein Gefühl der Angst gar nie aufkommen lasse, so zeigt

Die glücklichen Vauchers nach einer schwierigen Kletterei. Michel Vaucher ist Mathematiklehrer an der Handelsschule in Genf und gibt noch Zusatzstunden in Chemie und Physik. Bergführer ist er im Nebenberuf, vor allem auch als begehrter Ausbildungsleiter an Kursen für extreme Felstechnik.

Yvette Vaucher und ihr Mann Michel werden nach der Rückkehr vom Matterhorn am Arbeitsort Yvettes in Genf begeistert empfangen und gefeiert.

das, wie sehr das Vertrauen zum Seilschaftsführer entscheidend ist. Selbstverständlich bleibt immer noch die außergewöhnliche körperliche Leistung Yvette Vauchers, die bewundernswert ist.

Sie meldete sich als Führer

Wenn ich das Einmalige und Großartige der Matterhornnordwanddurchsteigung in Frage stellte, so möchte ich nun etwas von der Alpinistin Yvette Vaucher ver-raten, das wirklich einmalig ist. Nach einem vom Schweizer Alpenklub durchgeführten Kurs für Klettern mit modernen Hilfsmitteln begab sich eine Gruppe von sehr erfahrenen Kletterern zum Salève, dem Genfer Klettergarten. Es wurden nur außerordentlich schwierige Routen geklettert. Die Sache mit Seilschaften und Seilschaftsführern ging nicht auf. Es fehlte ein Führer. Da meldete sich schüchtern Yvette Vaucher. Sie wollte ja gewiß keinen Herrn der Schöpfung blamieren, aber schließlich kannte sie die Salève-Wege. Einer meiner besten Bergkameraden hat dann die Kletterei am Seil der Yvette Vaucher gemacht. Er schwärmt noch heute, vor allem von der ungemein sichern und eleganten Art, mit der Yvette die sehr schwierigen Seillängen kletterte. Nur der Führende braucht beim Klettern den letzten Mut, nur er hat das große Risiko. Voilà! Das war dann ganz die Sache Yvette Vauchers, dieser fabelhaften Alpinistin, die so gar nichts von einer wilden Kletterhexe, aber sehr viel von einer zierlichen, eleganten Dame hat. Die Nordwände des Eigers (wo Unwetter hoch oben auf der Rampe zur Umkehr zwang) und des Matterhorns haben den Namen Yvette Vaucher, der in Alpinistenkreisen längst bekannt war, weit herum berühmt gemacht. Yvette Vaucher trägt auch diesen Ruhm, den sie nicht sucht, mit Charme. Was Yvette Vaucher sucht, ist das Erlebnis der Berge. Dieses Erlebnis kann nämlich, auch wenn es gewisse alpine Schriftgelehrte nicht wahrhaben wollen, auch auf ganz großen und sogar extremen Touren ge-

Ein paar Beispiele aus Yvette Vauchers reichem Tourenbuch:

Westliche Zinne von Lavaredo: Nordwand auf dem Franzosenweg. 2 Biwaks.
(Eine der extremsten Felsklettereien der Alpen.)
Roda di Vael, Maestri-Weg: erste Frauenbesteigung.
Grand Capucin, Ostwand.
Grandes Jorasses, Walkerpeiler (Cassin-Route).
Petites Jorasses, Westwand, erste Frauenbesteigung.
Aiguille d'Argentière, Nordwand.
Aiguille du Midi, Südwand, Rébuffat-Route.

funden werden. Yvette Vaucher meint: «Wir suchen keine Sensation und Publizität. Wir gehen auch nie ein Risiko ein, welches wir nicht verantworten können. Wir lieben das Leben und setzen es keinesfalls leichtfertig aufs Spiel. Aber nach der Erreichung eines Zieles erlebt man ein befreiendes Gefühl, ein Gefühl der Freude, das vielleicht nicht viele kennen.»

Größter alpinistischer Wunsch (auch wenn es da keine erste Frauenbesteigung mehr gibt) Yvette Vauchers ist die 1700-Meter-Wand des Eigers. Sollte ihr diese Besteigung glücken (was weniger von ihrem Können als von den Umständen – Wetter abhängt), wäre sie die erste Frau, welche die drei großen Nordwände der Alpen: Eiger – Matterhorn – Grandes Jorasses, durchstiegen hätte. Eine Auszeichnung, die nur ganz wenige Alpinisten genießen, zum Beispiel der Franzose Gaston Rébuffat.

Rat Yvette Vauchers für alle Alpinisten, die schwere Touren unternehmen: «Nehmen Sie sich einen guten Führer!» Den besten hat sie sich schon weggenommen.

Herbert Maeder